

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17534932>

MAISHIY LEKSIKA MAZMUNIIY MAYDONIDA UY-RO‘ZG‘OR BUYUMI NOMLARINING O‘RNI VA TARAQQIYOTI

Suyunova Tilloxon

NAVDPI 2-kurs o‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Bu maqola kundalik nutqimizda kamdan-kam ishlatiladigan uy jihozlari nomlarining etimologik tahlilini taqqoslashni taqdim etadi.

Keywords: *nonpar, deccha, yogloqi, sanoch, tuwoq, obcash*

Obyektiv olamda har bir xalqning shakllanishi, ma’lum bir guruhga uyushganligi, uyushuv kechimi va o’sha olamdagi mavjudodni, mavjudoddagi har bir holat hodisalar, ulardagi bor qismlar, tafsilotlarni qanday idrok etganligi, o’rganilganligi, bilganligi, ular o’rtasidagi munosabat to’g’risida mushohada yuritganligi yuzasidan ma’lumotga ega bo’lish uchun murojaat etiladigan nuqtalaridan biri, to’g’rirog’i, asosiysi ham o’z tili yuzasidan amalga oshirgan tadqiqotidir⁷. Shu o’rinda biz ham ushbu maqola orqali o‘zbek tili uy-ro‘zg‘or buyumlari nomlaridan ayrimlarining ma’no taraqqiyoti va lingvomadaniy xususiyatlariga to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Xalq hayoti, turmush tarzi va ijtimoiy muhit bilan o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lgan maishiy leksika so‘zlari, xususan, uy-ro‘zg‘or buyumi nomlari boy va rang-barang bo‘lib, ular qo‘llanilishi jihatidan ancha faol leksik qatlamni tashkil etadi. Tarixiy evrilishlar, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, madaniy hayotning taraqqiy etishi hisobiga ushbu leksik qatlam so‘zlari boyib bormoqda, albattaki, turmush tarzi

⁷ Юнусалиев Б.М. Киргизская лексикология Ч. 1. Фрунзе, КГУПИ, 1959, с. 11.

o'zgarishi bilan ularning ayrimlari iste'moldan chiqqan, ba'zilarining ma'no atenkasi toraygan.

Nonpar-ishlov berilgan xamirga bezak bosish buyumi. Nonparlar dealektal variantda nonpat shaklida ham qo'llanilgan. Parrandalarning patlarini jamlab bog'lashgan va nonga gul bosilgan. Shevalarda nonparlar nanpar\chikach, chaqchuqa (qushning don cho'qishiga taqlidan), par, chekich, Farg'onalik viloyati Quva tumani nutqida non qog'irma varianti uchraydi. "Devoni lug'atit turk" da bu so'z *tiküch* deyilishi ta'kidlanadi. Xorazm viloyati Urganch shahri va Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida nonpar so'zi *tikach* shaklida hozirgi kunda ham yuritiladi

Dekcha – "kichkina qozon, qozoncha. Qudrat.. yangi o'choqda osig'liq dekcha qopqog'ini ochib ko'rди: dekcha bo'sh edi. H. Nazir. So'nmas chaqmoqlar.⁸ Bu so'z bugungi kunda arxaik birlikka aylangan. XX asrda yaratilgan asarlarda faol bo'lganligiga qaraganda dekcha so'zi yaqin o'tmishgacha qozon so'zi bilan tengmateng ishlatilgan. SH. Rahmatullayev: "Bu ot qozon ma'nosini anglatadigan tojikcha *deg* otiga kichraytirish ma'nosini ifodalaydigan –*cha* qo'shimchasini qo'shib hosil qilingan bo'lib, o'zbek tiliga *g* tovushi *k* tovushiga almashgan; "kichkina qozon" ma'nosini anglatadi", - deya ta'rif beradi⁹. Koshg'ariyning "Devoni lug'atit turk" asarida qozon ma'nosida ishlatilgan **ashich** va shu bilan birgalikda **buqach** so'zlariga duch kelamiz. Misol: "Ashich ajyp tubüm altun, qamich ajyp men qajdaman" (Qozon maqtanib aytadi tubim oltun, shunda cho'mich aytadi unda men qaydaman). Dekcha so'zi hozirgi kunda xalq og'zaki ijodi namunasi sanalgan ayrim topishmoqlarda uchraydi:

Kichkina dekcha, ichi to'la mixcha

Tuvoq – Qozonning qopqog'i. Mis qozonga loy tuvoq. Maqol – Qozon tuvoqsiz, uning yonida bir o'g'ir, bitta kuv turibdi. G'.G'ulom, Shum bola. Feruzaning o'chog'ida yana olov, tuvog'i yopiq dekchadan bug' ko'tariladi. S. Anorboyev. G'o'zallik izlab¹⁰. SH. Rahmatullayev bu so'zni quyidagicha izohlaydi: Qadimgi turkiy tilda "suvni toza saqlash uchun suvni og'zini berkitishga

⁸ O'zbek tilining izohli lug'ati, I tom, 220-bet.

⁹ Sh. Rahmatullayev O'zbek tilining etimologik lug'ati, I tom 86-bet,

¹⁰ O'zbek tilining izohli lug'ati, I tom, 216 – bet.

mo'ljallab hozirlangan yog'och" ma'nosini anglatgan bu so'z aslida tug'aqlıq tarzida talaffuz etilgan. Bu so'z oxiridagi "xos", "atalgan" ma'nosini ifodalovchi -liq qo'shimchasi tashlansa *tug'aq* oti qoladi. Bu ot aslida yasama bo'lib, qadimgi turkiy tilda "yop", "to's" ma'nosini ifodalovchi -tu fe'lining takror ma'nosini ifodalovchi -g'ä qo'shimchasi bilan hosil qilingan shaklidan -q qo'shimchasi bilan yasalgan, keyinchalik q v ga almashgan; q undoshi oldidagi ä unlisi a ga almashgan (tu+g'ä=tug'a)+q=tug'aq-tuvoq.

Tuvoq hozirgi kun so'zlashuv nutqida so'z birikmasi ko'rinishini olgan va "qozonning qopqog'i" tarzida qo'llaniladi. Xorazm viloyati Xonqa tumanida **duvoq** shakli saqlanib qolgan. Ayrim sheva vakillari xususan forsiy zabon aholi **dekpo'sh** variantini o'z nutqlarida ishlatadilar.

Yog'loqi – idishdan idishga suv olib solish uchun ishlatiladigan uy-ro'zg'or buyumi – katta cho'mich. – Voy dazmolim esimdan chiqibdi, - dedi yugurib kirgan Ra'no va o'rtasi xinaday sarg'ayib ketgan galstukni yog'loqidagi suvga tiqib akasiga aybdorlarcha tikildi. H. Nazir so'nmas chaqmoqlar¹¹. Yog'loqi so'zining bu ma'nosi o'rnida rus tilidan o'zlashgan *krushka* so'zi horizgi kunda ishlatiladi: yelim *krushka*, nerjavika *krushka*. SH. Rahmatullayev yog'loqi so'ziga quyidagicha ta'rif beradi: "Cho'michga o'xshash, lekin undan kattaroq ro'zg'or buyumi. Bu so'z o'zbek tiliga **yag'** oti bilan qizdirilgan ma'nosini ifodalovchi **dag'** so'zining birlashuvidan yuzaga kelgan, birlashuv -i egalik qo'shimchasini qo'shish bilan tugallangan; keyinchalik **d** undoshi **l** undoshiga almashgan: (**Yag'+dag'=yag'dag'**)+i=**yag'dagi=yag'lagi**. Bu so'zni **yag'** otidan -la qo'shimchasi bilan yasalgan fe'ldan -g'i qo'shimchasi bilan yasalgan deb izohlash ham mumkin. **Yag'la+g'i=yag'lag'i=yag'laqi**¹²

Xo'sh, yog'loqi so'zi eskirib va tushuncha saqlanib, **krushka** so'zi uning o'rnini egallagan ekan, shevalarda bu so'zning muqobil varianti bormi? Ayrim forsiy zabon aholi bu so'zni *choygardon* tarzida o'z nutqlarida qo'llash holatlari uchraydi. O'zbek

¹¹ O'zbek tilining izohli lug'ati, I tom, 267-bet.

¹² SH. Rahmatullayev. O'zbek tilining etimologik lug'ati, 178-bet.

tilining izohli lugʻatida esa choygardon oshpazlarning katta choʻmichi maʼnosini ifodalashi qayd etilgan.

Obkash – Ikki uchidagi ilmogʻiga chelak osib, yelkada suv va boshqa narsalar tashish uchun moslangan yogʻoch asbob. Bir obkash suv. Obkash bilan suv tashimoq. – Ertasiga ertalab Elmurod yelkasiga katta chelaklar ilingan obkashni qoʻyib, machit huzuriga borayotgan edi.¹³

Ana endi yana oʻsha manba, yaʼni SH. Rahmatullayevning kitoblarida : “ Bu ot tojikcha ob suv otiga tashi maʼnosini ifodalovchi kashidan feʼlining kash hozirgi zamon asosini qoʻshib hosil qilingan boʻlib, ikki uchidagi ilmoqqa chelak osib yelkada suv (suyuqlik) tashiydigan yogʻochdan yasalgan asbob maʼnosini ifodalaydi. Bu ot oʻzbek soʻzlashuv tilida abkash tarzida ham aytiladi. Maishiy hayot darajasi koʻtarilib xonadonlarga suv yetkazib berish tizimi oʻrnatilishi bilan, uzoqdan suv tashib kelishga ehtiyoj qolmadi. Shu tariqa obkash yaqin oʻtmishda qoʻllanilgan tarixiy soʻzga aynalib ulgurdi. Obkash soʻzi koʻchma maʼnoda ham qoʻllaniladi: qaddi-qomati bukilib qolgan, kuchdan qolgan maʼnosida. Obkashdek yelkasida uni dast koʻtartib boraverdi.

Sanoch – umuman teridan qilingan idish ,teri toʻrva. U chekkaroqdagi keng bir karovatda yoniga bir sanoch tanga bilan qora qoʻyni qoʻygan, ikkinchi yonida choʻt, oldida daftar, dovot, qalamdon bilan oʻtirardi. Yoki suyuqliklar saqlash uchun teridan qilingan toʻrva, mesh. U bir sanoch qimiz bilan katta zarang kosada yaxna goʻsht, non olib chiqdi. Sh. Burxonov. Birinchi parvoz.¹⁴

Izohli lugʻatda sanoch bilan birgalikda *toʻrsiq, mesh, burduq* soʻzlari oʻzaro sinonimlik munosabatida boʻlganligini koʻramiz. *Meshkob* soʻzi ham mesh soʻzining varianti sifatida ishlatiladi. “Devoni lugʻatit turk” da sanoch soʻzining bir qancha funksiyalarni bajarish jihatidan farqlanadigan turlari uchraydi: *sanchkiciplü*¹⁵, *tuqluq*¹⁶, *qasuq*¹⁷

¹³ Oʻzbek tilining izohli lugʻati, I tom, 516-bet.

¹⁴ Oʻzbek tilining izohli lugʻati, I kitob, 19-bet.

¹⁵ Devoni lugʻatit turk, 170-bet

¹⁶ Devoni lugʻatit turk, 162-bet

¹⁷ Devoni lugʻatit turk, 363-bet

Sanchkiciplüni Koshg'ariy qizil teridan umuman narsa solish uchun foydalanilishini ta'kidlaydi. Tuqluq shishintirilgan mesh, tulum deyiladi ,qasuq esa sut va qimiz solish uchun xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Sanoch o'rta asrlarda suyuqlikni sifatli saqlash va tashish uchun xizmat qilgan va bu so'z o'zi tashigan ma'nosi bilan birgalikda tarix qatlamlariga muhrlangan.

Har qanday bilim yo'qlikdan voqelikka ko'chadi.Yuqoridagi kabi so'zlarni o'rganish tarixning, muqaddas tilimizning ,umuman, madaniyatimizning boyishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rahmatullayev, Sh. **O'zbek tilining etimologik lug'ati.** – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2000.
2. Mahmud Koshg'ariy. **Devonu lug'otit turk.** 3 jildlik. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1960–1963.
3. Rahmatullayev, Sh. **O'zbek tili leksikologiyasi.** – Toshkent: O'qituvchi, 1982.
4. Burxonov, Sh. **Birinchi parvoz.** – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1970.
5. G'ulom, G'. **Shum bola.** – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
6. Nazir, H. **So'nmas chaqmoqlar.** – Toshkent: Yozuvchi nashriyoti, 1976.
7. Anorboyev, S. **Go'zallik izlab.** – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
8. Rahmatullayev, Sh. **Hozirgi o'zbek adabiy tili. Leksikologiya.** – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
9. **O'zbek tilining izohli lug'ati.** 5 jildlik. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
10. Jo'rayev, M. **O'zbek tili tarixiy leksikologiyasi.** – Toshkent: Fan, 2014.
11. Xudoyberganova, D. **Leksik-semantik maydon va uning o'zbek tilidagi ifodalanishi.** – Toshkent: Fan, 2010.
12. To'xliyev, B. **Til va madaniyat munosabatlari.** – Toshkent: Fan, 2007.